
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4081117>

УДК 37

Аканькина Т.С.

Аканькина Татьяна Сергеевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». 454080, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 69. E-mail: akankinats@cspu.ru.

Нарушение взаимодействия в семье как основной фактор формирования зависимости младшего школьника от социальных сетей: теоретический аспект

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы влияния нарушения взаимодействия в семье на зависимость младшего школьника от социальных сетей. Основное внимание уделяется взаимосвязи детско-родительских отношений и зависимости детей от социальных сетей. Рассматриваются нарушения отношений в системе «родители-дети» и их воздействие на возникновение зависимости от социальных сетей у младших школьников. В результате исследования определено, что качество внутрисемейных отношений напрямую влияет на риск возникновения зависимости от социальных сетей у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: зависимость, младшие школьники, детско-родительские отношения, взаимодействие, семья, социальные сети, влияние.

Akankina T.S.

Akankina Tatyana Sergeevna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «South Ural State Humanitarian and Pedagogical University». 454080, Russia, Chelyabinsk, Lenin av., 69. E-mail: akankinats@cspu.ru.

Family interaction disorders as a main factor in the formation of a younger schooler's addiction on social media: theoretical aspect

Abstract. The article discusses the impact of interaction disorders in the family on the primary school children's addiction on social networks. The main attention is paid to the system of child-parent relations and children's dependence on social networks. The scientific novelty lies in the study of violations of relations in the «parents-children» system and their impact on the emergence of dependence on social networks in younger schoolchildren. As a result of the study, it was determined that the quality of intra-

family relationships directly affects the risk of dependence on social networks in children of primary school age.

Key words: addiction, junior schoolchildren, parent-child relationships, interaction, family, social networks, influence.

Семья – один из важнейших факторов, влияющих на формирование личности. Действительно, младший школьник получает основную информацию про общество и о себе от родителей и родственников, которые имеют прекрасную возможность влиять на своих детей. Следует отметить, что родительская любовь – главный источник благополучия детей, их счастливого детства. Каждый ребенок чувствителен к привязанности, любви со стороны родителей и, конечно же, сталкивается с их недостатками. Основное внимание уделяется системе детско-родительских отношений и зависимости детей от социальных сетей. Научная новизна заключается в изучении нарушений отношений в системе «родители-дети» и их влияние на возникновение зависимости от социальных сетей у младших школьников.

Многие психологи в различных дисциплинах давно задаются вопросом о важности отношений между родителями и детьми. (Э. Фромм, А.И. Варга, О.А. Карбанова, Л.Ф. Обухов, В. Столин). Семья рассматривается авторами как одна из самых важных институтов социализации личности, а внутрисемейные отношения играют особую роль в формировании личности. Следует отметить, что при противоречивом воспитании происходит процесс поведенческого расстройства, возникновение зависимости младших школьников от социальных сетей [1].

Отношения между ребенком и родителем – это система чувств, эмоций, различных действий, которые проявляются через взаимодействие родителя и ребенка. В системе «детско-родительских» отношений родитель является главным звеном, и то, как эти отношения развиваются, во многом зависит от него. Семья была, есть и будет важнейшим институтом

воспитания и социализации ребенка. Современная наука располагает массой данных, которые показывают, что невозможно отказаться от семейного воспитания без влияния на развитие личности ребенка, потому что оно дает ребенку весь спектр чувств, широчайший круг представлений о жизни. К тому же его сила и эффективность несравнимы с любым педагогом, даже высококвалифицированным. Проблема взаимоотношений между родителями и детьми остается неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки и практики.

Большую роль в воспитании детей младшего школьного возраста играют взаимоотношения школа – семья – ребенок. Всё чаще родители считают, что, когда ребенок приходит в школу, роль семьи в его воспитании уходит на второй план, так как основную часть времени дети проводят именно в школе. И в этом родители глубоко ошибаются, ведь с приходом детей в школу их влияние, наоборот, возрастает. Особого внимания требуют дети ранимые, чувствительные, которые болезненно реагируют на насмешки одноклассников, замечания учителя, а также свои собственные неудачи.

Современная семья переживает непростой период, который характеризуется серьезными изменениями. Они относятся к структуре, функциям, социальному статусу, а также характеру отношений. К структурным изменениям можно отнести: рост количества неполных семей, нуклеоризацию семьи, увеличения количества детей, лишенных семьи. Согласно исследованиям, каждые седьмой младший школьник воспитывается в неполной семье [5, с. 30]. Неудивительно, что в таких семьях родители мало внима-

ния уделяют своим детям, что приводит к появлению детской аддикции. Кроме того, дети, которые растут без отца, иногда очень тревожны, а мальчики испытывают трудности с обучением. Часто разводы и конфликты между родителями искажают психику ребенка, его эмоциональное развитие.

Проблемы семейного воспитания и влияния семейных отношений на ребенка стали разрабатываться в рамках психолого-педагогического подхода (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Е.А. Аркин, А.Н. Запорожец, Н.И. Лисин, В.К. Копырло и др.).

Воспитание в семье необычайно влияет на формирование аддиктивного поведения ребёнка. Чаще всего зависимость возникает у детей, воспитывающихся в жестоком отношении, непонимании, а также при противоречивом воспитании. В этих семьях школьники, пытаясь уйти от реальности, начинают больше времени проводить в социальных сетях. Признание права ребенка на выбор ситуации обеспечивает понимание и лучшее семейное взаимодействие. И если внутри семьи разлад, ребенок начнет искать общения и получать нужные ему эмоции на стороне, что приводит к зависимости младшего школьника от социальных сетей [2, с. 45].

В настоящее время активно изучается вопрос зависимости молодежи и подростков от социальных сетей, но мало внимания уделяется дошкольному и начальному образованию. Практически в каждом доме есть компьютер, планшет или смартфон с доступом в Интернет. Эти устройства так легко вошли в нашу повседневную жизнь, что даже у маленьких детей они есть. Младшие школьники и социальные сети - одна из самых актуальных тем современности, потому что они начинают постигать все возможное. В настоящее время ситуация с влиянием социальных сетей на молодое поколение очень обострилась. Основные преимущества социальных сетей – это возможность пользователей отстаивать свои интересы

и делиться ими с другими. Это то, что привлекает детей в социальные сети, где они находят необходимое общение, поддержку и внимание. Стремясь уйти от реальности, школьники пытаются искусственно изменить свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, восстанавливая равновесие. Это представляет серьезную угрозу для здоровья и межличностных отношений [8].

Вопросы зависимости от социальных сетей представляют собой еще более узкую область работ. Виртуальную коммуникацию изучали С.А. Беличева, О.Е. Ванина, Д.Е. Чеснокова. Зависимость от социальных сетей и механизмы психологической защиты представлены в работах Г.Э. Брынина, М. Орзак, изучались взаимосвязи механизмов психологической защиты с вовлеченностью личности в социальные сети и влияния семьи, самочувствия, настроения и активности на характер пользования социальными сетями. Что касается феномена интернет-аддикции, то данный вопрос был подробно изложен в работах А.В. Гоголевой, Е.Ю. Сироты. А.Е. Войскунский выделил поведенческие характеристики интернет-зависимой личности. По мнению С.А. Беличевой, к развитию аддиктивного поведения ведет деформация ценностных ориентаций и ценностно-нормативных представлений, определяя особую привлекательность общения в детских социальных сетях. Основными причинами зависимости от социальных сетей являются способность удовлетворить потребность в общении в любое время, независимо от местонахождения, самовыражение, самоутверждение, повышенная самооценка и возможность получать любую информацию [4, с. 50; 5, с. 220].

Существуют две группы факторов риска формирования зависимости от социальных сетей у детей:

1. Социальные факторы: влияние семьи; вовлеченность окружающих ребенка сверстников и взрослых в социальные сети; отсутствие альтернативного досуга;

недостаточный контроль взрослых над их использованием.

2. Психо-характерологические (тревожность; конформизм; постоянное ощущение неуверенности в себе, отказ от деятельности; желание заслужить симпатию другого человека вне зависимости от своего отношения к нему; постоянная потребность в высокой оценке в процессе выполнения задания; достижение результата любой ценой с целью заслужить похвалу; зависть к успехам других людей). В медиа пространстве такие дети чувствуют себя наиболее комфортно, поскольку чувствуют себя сильными, смелыми, успешными. Возвращаясь в реальный мир, человек ощущает себя слабым, маленьким и беззащитным в агрессивной среде [6, с. 192].

Постоянное присутствие в сетях создаёт повышенный уровень дофамина – почти аналога адреналина. Общение в чатах, вся характерная для социальной сети атрибутика вызывает возбуждение, прилив энергии и выброс эндорфина. Ребенку хочется раз за разом испытывать подобное состояние всё чаще. Теперь Интернет и социальные сети для него – это средство для получения удовольствия и эмоциональной разгрузки.

Социальные медиа-сайты созданы для того, чтобы играть на человеческих эмоциях, и одна из самых больших кнопок, которую они нажимают, это страх пропустить. Ни один человек не хочет чувствовать себя изолированным от остального общества, и сайты социальных сетей гарантируют, что этого не произойдет. Они создают иллюзию постоянного присутствия и признания со

стороны сверстников, что позволяет школьнику чувствовать себя в безопасности.

По мнению специалистов, в основе зависимости от социальных сетей лежит низкая самооценка, неуверенность в себе, даже некоторое отрицание себя. Ведь никто тебя не видит, фотографию можно поместить самую, на взгляд человека, удачную. Или спрятаться за так называемым «аватаром» (картинкой). Можно свободно высказывать свое мнение, никто не остановит, как, например, не слишком дружелюбные одноклассники или критично настроенные родители. А за счет лайков у людей повышается «виртуальная» самооценка. Тот, кто обделен любовью родных, кто страдает от одиночества, у кого развит «комплекс неполноценности», кто недоволен жизнью, и своей внешностью, и попадает в зависимость от «виртуальной» жизни [8].

Особенно зависимость от социальных сетей опасна для младших школьников, ведь у них еще неустойчивая психика. У детей формируется впечатление, что дружбу, любовь, уважение не только просто получить, но и разрушить, причем без раздумья, простым нажатием кнопки.

Исходя из этого, очень важно изучить специфику нарушений взаимодействий в семье применительно к детям младшего школьного возраста. И особенно влияние нарушений на зависимость школьника от социальных сетей. Формирование ценностно-смыслового образа жизни невозможно без комфортного внутрисемейного взаимодействия, без осознания родителями того, что это необходимо для здоровья младшего школьника школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валуйская Л.А., Стоянова И.Я. Стратегия взаимодействия родителей с детьми как фактор психического здоровья членов семьи // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. №3(20). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_3_20/nomer/pomer04.php
2. Данилина Т. Современные проблемы взаимодействия школьника с семьей // Дошкольное воспитание. 2000. №1. С. 41-48.

3. Жукова М.В. Психология семьи и семейного воспитания: конспекты лекций: Учебно-методическое пособие / М.В. Жукова, В.Н. Запорожец, К.И. Шишкина. Челябинск: ЗАО «Цицеро», 2014. 223 с.
4. Зотова Е., Солдатова Г. Российские и европейские школьники: проблемы онлайн-социализации // Дети в информационном обществе. 2011. №7 С. 46-55.
5. Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Издательство «Питер», 2011. 464 с.
6. Садыгова Т.С. Социально-психологические функции социальных сетей // Вестник науки ТГУ, 2010. №3. С. 192-194.
7. Ключников С.Ю. Семейная психология и профилактика конфликтов // Психолог Сергей Ключников. URL: <http://www.kluchnikov.ru/>
8. Родители могут изменить влияние социальных сетей на подростков // Babyreporter. URL: <http://babyreporter.eu/roditeli-mogut-izmenit-vliyanie-sotsialnyh-setej-na-podrostkov>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Valujskaja L.A., Stojanova I.Ja. Strategija vzaimodejstvija roditelej s det'mi kak faktor psihicheskogo zdorov'ja chlenov sem'i // Medicinskaja psihologija v Rossii: jelektron. nauch. zhurn. 2013. №3(20). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2013_3_20/nomer/nomer04.php
2. Danilina T. Sovremennye problemy vzaimodejstvija shkol'nika s sem'ej // Doshkol'noe vospitanie. 2000. №1. S. 41-48.
3. Zhukova M.V. Psihologija sem'i i semejnogo vospitanija: konspekty lekcij: Uchebno-metodicheskoe posobie / M.V. Zhukova, V.N. Zaporozhec, K.I. Shishkina. Cheljabinsk: ЗАО «Cicero», 2014. 223 s.
4. Zotova E., Soldatova G. Rossijskie i evropejskie shkol'niki: problemy onlajn-socializacii // Deti v informacionnom obshhestve. 2011. №7 S. 46-55.
5. Izard K.Je. Psihologija jemocij. SPb.: Izdatel'stvo «Piter», 2011. 464 s.
6. Sadygova T.S. Social'no-psihologicheskie funkicii social'nyh setej // Vestnik nauki TGU, 2010. №3. S. 192-194.
7. Kljuchnikov S.Ju. Semejnaja psihologija i profilaktika konfliktov // Psiholog Sergej Kljuchnikov. URL: <http://www.kluchnikov.ru/>
8. Roditeli mogut izmenit' vlijanie social'nyh setej na podrostkov // Babyreporter. URL: <http://babyreporter.eu/roditeli-mogut-izmenit-vliyanie-sotsialnyh-setej-na-podrostkov>

Поступила в редакцию 28.09.2020.
Принята к публикации 01.10.2020.

Для цитирования:

Аканькина Т.С. Нарушение взаимодействия в семье как основной фактор формирования зависимости младшего школьника от социальных сетей // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 30-34. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Akankina.pdf>